

РОЛЬ ОТНОШЕНИЯ СИБЛИНГА В ПРОБУЖДЕНИИ МОТИВОВ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ

М.Б.Имонова

Преподаватель Термезского государственного педагогического
института

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10056995>

ARTICLE INFO

Received: 24th October 2023

Accepted: 29th October 2023

Online: 30th October 2023

KEY WORDS

Семья, брак, подростковый
возраст, сиблинговый
статус, депривация, эгоист,
сиблинговое соперничество.

ABSTRACT

В данной статье основное внимание уделяется изучению и анализу особенностей развития сиблинговых статусных отношений в семье, процессов их формирования, а также значения сиблинговых отношений в развитии личности. Подробно рассмотрено влияние статуса брата и сестры на формирование личности.

В психологической литературе под сиблинговым статусом понимаются понятия о порядке рождения, рождении конкретного человека в конкретной семье, формальном различии между полом и рождением. Альфред Адлер (1870-1937), основоположник индивидуальной психологии, первым обнаружил, что порядок рождения ребенка в семье, то есть статус сиблингового и сиблингового отношений, оказывают важное влияние на формирование образа жизни человека. Однако, несмотря на то, что вопрос статуса брата и сестры и его несвязность с личностными показателями очень важен для восточных народов, особенно для Узбекистана, информация, характерная для малодетных семей в нашей стране, также редко изучается на Западе. Sibling, слово «sibs» (sibling, sibs) английское и означает «дети одного родителя», «братья и сестры в семье». Согласно изученным к настоящему времени научным источникам и результатам работ ученых в этой области статус братьев и сестер в соответствии с порядком рождения условно делится на 4 категории: первенец, средний, младший и единственный ребенок.

Вопрос о связи сиблингового статуса детей и его личностных показателей до сих пор до конца не выяснен. Тем не менее, многие исследователи (У. Туман, Дж. Данн, Р. Зайонц, Р. Б. Фелсон, А. Тессер, С. Шахтер, К. Исааксон, Р. Ричардсон, Г. Хоментаскас и др.) относят сиблинговый статус к его личностным качествам, изучал процессы влияния на родительский статус и отношения. Альфред Адлер высказал свои редкие мнения в этой области и подчеркнул, что для того, чтобы полностью понять человека, всесторонне его изучив, необходимо изучить место этого человека в семье, количество детей в семье, а также среду, в которой он вырос.

Одной из важных тем является конкретное социально-психологическое исследование сиблингового статуса ребенка и его связи с личностными показателями.

Ученые-семейники традиционно изучили статус братьев и сестер (по-английски sibs означает братьев и сестер в одной семье) на четыре типа, включая статусы первенца, среднего, младшего и единственного ребенка. Статус брата или сестры очень важен в любви и отношениях детей друг к другу в семье. Изменения характера в подростковом возрасте оказывают существенное влияние на отношения между братьями и сестрами. Причина этого в том, что родители находятся в разных отношениях со своими детьми, доверяют им и поддерживают их в зависимости от их статуса.

Подростковый возраст – это период перехода от детства к взрослой жизни, характеризующийся физиологическими и психологическими особенностями. На этом этапе ускоряется физическое и умственное развитие детей, возрастает их интерес к различным вещам жизни, усиливается стремление к новому, формируется характер, обогащается духовный мир, обостряются конфликты. Подростковый возраст – это период полового созревания, характеризующийся появлением новых чувств, интуиций и сложных вопросов, связанных с сексуальностью. Подростки чрезвычайно подражательны, у них еще не сформировано четкое представление и мировоззрение. В семье младшие дети больше подражают старшим. Они очень восприимчивы к внешним воздействиям и эмоциям. Им также свойственны храбрость, смелость и такт. Подверженность внешним воздействиям обуславливает возникновение у подростка личного мнения, однако это личное мнение зачастую оказывается необоснованным. Вот почему они пытаются донести свои мысли, несмотря на руководство своих родителей, братьев и сестер, старших и учителей. Подросткам еще не хватает таких психических качеств, как расчетливость, бережливость, дальновидность. Выбор друзей очень важен для подростка. Дружба очень ценна в подростковом возрасте. Друзья постоянно испытывают потребность быть близкими по духу и сердцу. Эта потребность проявляется, когда друзья-подростки пытаются спросить, как у них дела, увидеться (пожать друг другу руки и раскрыть объятия), попытаться сесть вместе и прогуляться вместе. Многие такие очень близкие взаимоотношения, при становлении подростков как личности, следы их совместных действий остаются в сердце и памяти человека на всю жизнь. В семье девочки-первенцы ближе к матерям, а мальчики-первенцы ближе к отцам.

Неуверенность подростка в себе не только заставляет его во что бы то ни стало подчеркивать, что он стал взрослым, но и создает ситуацию, когда он не может адекватно оценить это чувство. Это, в свою очередь, вызывает такие поведенческие симптомы, как грубость по отношению к взрослым и агрессивность, а также неподчинение советам и требованиям родителей и учителей.

Подростки испытывают большую потребность в доверии взрослых. Наиболее благоприятными условиями для воздействия взрослых на подростков и их воспитания является занятие общим трудом. Если маленькие дети удовлетворены своей ролью помощников, то подростки, особенно старшие, будут удовлетворены тем, что они работают наравне со взрослыми и могут занять их место, когда это необходимо. Если взрослые дружелюбно, понимающе и разумно направляют подростков, подростки будут смотреть на это положительно, но если это руководство возьмет верх над желаниями взрослого, то они будут полностью сопротивляться. Это сопротивление часто может

привести к негативным результатам, иногда к депрессии. Такая ситуация часто возникает в семьях подростков, родители которых имеют авторитарную установку. Подросткам, воспитанным в таких семьях, несколько сложно действовать самостоятельно в жизни, реализовывать свои планы, брать на себя сложные обязанности. Братья и сестры могут влиять друг на друга так же, как и их сверстники, особенно в подростковом возрасте. Эти отношения могут даже компенсировать негативные психологические последствия отсутствия друзей и дать людям чувство собственного достоинства. Старшие братья и сестры могут эффективно моделировать хорошее поведение для младших братьев и сестер. Братья и сестры часто поддерживают отношения на протяжении всей взрослой жизни и даже в старости.

References:

1. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. Darslik - T:Fan va texnologiya. 2008.
2. Shoumarov G'. B. tahriri ostida. Oila psixologiyasi.T.: Sharq, 2009.
3. Cicirelli, V. G. (1994). "Sibling relationships over the life course." Paper presented at the 49th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta.
4. Ashurova, S. F., & qizi Karimova, M. N. (2023). OILADA O 'SMIRLARNING SOG'LOM TURMUSH TARZI VA OILAVIY HAYOT HAQIDAGI TASAVVURLARI SHAKLLANISHINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(5), 363-368.
5. Иманов, Б., & Имонова, М. (2021). Развитие творческих способностей учеников при выполнении проблемных экспериментов по физике с помощью инновационных технологий. *Общество и инновации*, 2(2), 222-227.
6. Imonova, M. B. (2023). Oila tinchligi-jamiyat faravonligi asosi. *Finland academic research science publisher*, 1148-1151.
7. qizi Imonova, M. B. (2023). MUSIQANING INSON HISSIYOTIGA TASIRI. *Results of National Scientific Research International Journal*, 2(3), 156-161.
8. Имонова, М. (2023). Musiqiy tarbiya-qudratli quroldir yohud musiqiy tarbiyaning shaxs shakllanishiga tasiri. *Современные тенденции психологической службы в системе образования: теория и практика*, 1(1), 35-37.
9. Имонова, М., & Таджиева, Д. (2023). Boshlangich sinf oquvchilarida milliy tarbiyani pedagogik va psixologik rivojlanishi qonuniyatlari. *Современные тенденции психологической службы в системе образования: теория и практика*, 1(1), 74-76.
10. Иманова, М. Б. (2021). ШАХС ХАРАКТЕРИ АКЦЕНТУАЦИЯСИ ВА ДЕСТРУКТИВ ХУЛҚ-АТВОР. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 1399-1403.
11. Imanov, B. (2023). NEGATIVE FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF EDUCATION AND WAYS TO ELIMINATE THEM. *Science and innovation*, 2(B3), 355-358.
12. Имонова, М. Б. (2023). ВАЖНОСТЬ СЕСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЛИЧНОМ РАЗВИТИИ. *FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES*, 2(22), 120-123.
13. Imonova, M. B. (2023). Causes of Suicide Tendency in Adolescents. *Journal of Discoveries in Applied and Natural Science*, 1(1), 62-67.

14. Иманов, Б., & Иманова, М. Б. Қ. (2021). ДАРС ТУЗИЛМАСИ ВА УНГА ТАЙЁРГАРЛИК. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 1158-1162.
15. Неъматуллаева, С. (2020). Психология детей в возрасте 5-7 лет. *Студенческий вестник*, (5-1), 62-63.
16. XUDOYQULOVA, S., & SAYDALIYEVA, M. (2023). The Role of Parental Psychology in the Formation of a Particular Religious Beliefs in A Child. *Eurasian Scientific Herald*, 21, 54-58.
17. Sh, K. (2022). PSYCHOLOGICAL METHOD OF DEVELOPING CHILDREN'S BEHAVIOR AND EMOTION. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(12), 107-112.